

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АЙРИМ БЕЛГИЛАРИ БЎЙИЧА ТАСНИФИЙ МАСАЛАЛАРИ

И.ф.ф.д. (PhD) Мухаммадиев Заррух Умарович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792117>

***Аннотация.** Мазкур мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида капитал инвестицияларнинг мазмун-моҳияти, уларнинг турли белгилари бўйича таснифий асослари, хоссатан корхоналарда амортизация объектларига кўра капитал инвестициялар таснифи каби масалалар ёритилган.*

***Калим сўзлар:** рақамли иқтисодиёт, рақамлаштирилган ахборот технологиялари, капитал инвестициялар, капитал инвестициялар таснифи, бухгалтерия ҳисоби.*

Кириш. Бугунги кунда бутун дунёда иқтисодий жараёнларнинг тобора ўзгариб бориши натижасида иқтисодий тармоқларда рақамлашув жараёнлари рўй бермоқда. Шу боис, ҳозирги кунда, ривожланган мамлакатларда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш энг асосий вазифага айланиб бўлган. Илғор тажрибалар ва эришилган натижалардан келиб чиққан ҳолда айтиш жоизки, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантирмасдан туриб унинг тараққиётига эришиб бўлмайди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилиниши мамлакатда ушбу соҳага берилаётган эътибордан далолат беради.

Республикамизда рақамли иқтисодиётга ўтишнинг энг биринчи шарти бу корхоналарга инвестициялар киритиш бўлиб ҳисобланади. Чунки, рақамли ва яшил иқтисодиётга ўтиш корхоналарда янги рақамли ва замонавий

технологияларни жорий этишни, маълум миқдорда маблағлар сарф-харажатларини талаб қилади. Шу боис, корхоналарда рақамли ишлаб чиқариш жараёнларида капитал инвестициялар ҳисобини такомиллаштирмасдан туриб рақамли иқтисодий шакллантириб бўлмайди.

Адабиётлар шарҳи. Хорижий адабиётларда капитал инвестицияларга доир турли хил ёндашувлар мавжуд бўлиб, ушбу йўналиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди. Хоссатан, капитал инвестицияларга берилган қуйидаги таърифларни учратиш мумкин: И.П.Забродин “Капитал қўйилма тушунчаси харажатлар кўлами ҳақида гапиради, уларнинг асосий манбаи корхонанинг ўз маблағлари – соф фойда (жамғарма фонди) ва амортизация. Хўжалик юритувчи субъектлар кўпинча ўз маблағлари ва қарз маблағларининг етишмаслигини бошдан кечираётган замонавий шароитда капитал қўйилмалар харажатларини ҳисобга олиш ва назорат қилишга эътиборни кучайтириши керак”¹, деб таъкидлайди.

В.И.Титовнинг фикрича, “Капитал қўйилмалар – бу капитал қурилиш тизимида ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ривожланиш суръати ва тавсифига бевосита таъсир кўрсатадиган асосий фондларга айлантириладиган таннарх ва моддий омилларнинг мураккаб иқтисодий категорияси”².

“Капитал қўйилмалар – ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқаришга тегишли асосий фондларни яратишга, уларни янгилашга ва ҳаракатдаги фондларни кўпайтиришга, объектларни қуришга сарф қилинадиган, ишлаб чиқаришга қўйилган маблағ”³.

“Капитал қўйилмалар деганда, компанияга ўз бизнес мақсадларини амалга ошириш учун қўйилган маблағлар тушунилади. Ушбу инвестициялар одатда молиявий активлар кўринишида амалга оширилади, аммо улар компания

¹ Забродин И.П. Организация учета и аудита капитальных вложений хозяйствующих субъектов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Краснодар: 2000. 19-с.

² Титов В.И. Фактор времени в оценке экономической эффективности капитальных вложений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Орёл: 1997. 19-с.

³ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/>

ёки лойиҳани ривожлантириш учун вақт ва куч сарфлашни ҳам ўз ичига олиши мумкин”⁴.

Юқорида келтирилган таърифлардан капитал инвестицияларнинг корхона иқтисодий аҳволига таъсири, корxonанинг фойдаси эвазига қилинадиган харажатлари натижасида жорий этилиши ифодаланган бўлиб, ушбу йўналишда илмий тадқиқот ишлари олиб бориш бугунги куннинг долзарб вазифаларидандир.

Тадқиқот методологияси.

Рақамли иқтисодиёт шароитида капитал инвестицияларнинг айрим белгилари бўйича таснифий масалалари бўйича олиб борилган тадқиқотда илмий абстракциялаш, иқтисодий таҳлил, монографик кузатув, қиёслаш, индукция ва дедукция каби тадқиқот усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарга капитал инвестицияларни жорий этиш бўйича бухгалтерия ҳисоби объектларининг таснифий асослари тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги бухгалтерия ҳисобида рақамли иқтисодиётнинг барча тармоқларини рақамлаштириш, қайта модернизациялаш сиёсатида мос келадиган амалий ишларни етарли даражада акс эттириш, корхоналарда капитал инвестициялар тўғрисидаги ахборотларни ички ва ташқи ахборот фойдаланувчиларга, авваламбор, корхоналарга инвестиция киритиш мойиллиги бўлган жисмоний ва юридик шахсларга ахборот етказиб беришга ўзининг салбий таъсирини ўтказиб келмоқда. Қолаверса, капитал инвестицияларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги таснифий мезонларининг илмий асосланмаганлиги ва оптимал тарзда ишлаб чиқилмаганлиги хўжалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия ҳисобида капитал инвестицияларга оид реал ва шаффоф ахборотларни олиш имкониятларини маълум даражада пасайишига сабаб бўлмоқда. Бугунги кунда, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисобот тизимида рўй бераётган капитал инвестицияларга оид мавжуд ахборот чекловлари, бухгалтерия ҳисоби хизмати раҳбари ва ходимларининг ички ва ташқи

⁴ <https://www.nasdaq.com/articles/capital-investment-definition-types-decisions-and-budgeting>

инвесторларга бухгалтерия ҳисоби субъектларининг инвестицион жозибдорлигини намойиш этишда етарлича шарт-шароит кўрсатиб бермаяпти, деб ҳисоблаймиз. Шу боис, келтирилган тадқиқот натижаларнинг барчаси бухгалтерия ҳисоби фани олдига рақамли ва яшил иқтисодиётни шакллантириш шароитида корхоналарга капитал инвестицияларни жорий этишга оид ҳисоб объектларини аниқлаш, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш учун муҳим аҳамият касб этувчи турли хил таснифий мезонлари бўйича таснифини ишлаб чиқиш каби муҳим вазифаларни бажаришни долзарб қилиб қўймоқда.

Корхоналарга амалга оширилган капитал инвестициялар узоқ муддатли режа асосида бажарилсада, бироқ ушбу жараён бўйича амалга оширилган харажатлар, айнан шу даврда содир бўлади. Бу эса, корхоналар олдида жорий даврда маълум бир қийинчиликларнинг вужудга келишига сабаб бўлиши мумкин. Шундай қилиб, корхонанинг узоқ муддатли стратегияси асосида унинг фаолиятини ривожлантириш мақсадида сарфланган харажатлар капитал инвестициялар ҳисобланади. Бундай капитал инвестицияларнинг мақсади асосан кўчмас мулк, асбоб-ускуналар каби асосий воситаларни харид қилишга мўлжалланган бўлиб, ушбу активлар узоқ муддатли активлар ҳисобланади. Тадқиқот натижасида аниқ бўлдики корхоналарга киритилган бундай турдаги капитал инвестициялар амортизацияланадиган ва амортизацияланмайдиган активлар бўйича турларга бўлинади. Капитал инвестицияларнинг ушбу мезони бўйича таснифий мезонлари қуйидагича кўринишга эга бўлади:

1-расм. Амортизация объектларига кўра капитал инвестициялар таснифи⁵

Биз томонимиздан ишлаб чиқилган капитал инвестицияларнинг ушбу мезонлар бўйича таснифи рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда капитал инвестициялар ҳисобини тўғри юритишга, уларни ҳисобот шаклларида тизимли акс эттиришга хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса. Хулоса ўрнида айтиш жоизки, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда капитал инвестицияларни жалб қилиш, ахборот фойдаланувчиларнинг капитал инвестицияларга оид ахборотларга бўлган бўлган эҳтиёжларини қондирувчи молиявий ҳисобот шаклларини ишлаб чиқиш, корхоналарда капитал инвестициялар ҳисобининг ҳам назарий, ҳам амалий томондан такомиллаштириш лозим, деб ҳисоблаймиз. Бугунги кунда,

⁵ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

рақамли иқтисодиёт шароитида капитал инвестициялар ҳисобининг таснифий масалаларига бағишланган илмий тадқиқот ишларида уларнинг турли мезонлар бўйича таснифи илмий жиҳатдан тўлиқ тадқиқ этилган бўлиб, капитал инвестицияларнинг ҳисоб объекти сифатидаги таснифий асослари, уларни халқаро тажрибалар асосида баҳолаш ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида молиявий ва бошқарув ҳисоботларда акс эттириш ҳамда уларни такомиллаштириш каби масалалар очик қолмоқда.

Биз томонимиздан ишлаб чиқилган капитал инвестицияларнинг таснифий мезонлари бухгалтерия ҳисобини назарий ва амалий жиҳатдан янада такомиллаштиришга хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Забродин И.П. Организация учета и аудита капитальных вложений хозяйствующих субъектов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Краснадар: 2000. 19-с.

2. Титов В.И. Фактор времени в оценке экономической эффективности капитальных вложений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Орёл: 1997. 19-с.

3. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/>

4. <https://www.nasdaq.com/articles/capital-investment-definition-types-decisions-and-budgeting>